

4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 330.101.542

DOI 10.5281/zenodo.19231215

СТРИЖАК Анна Юрьевна¹,
ЧЕРНОГОРСКИЙ Сергей Александрович¹,
ЛОБОВА Елена Андреевна¹

¹ ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, Россия, 195251

(НЕ)РАЦИОНАЛЬНАЯ РОСКОШЬ: КАК ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛИТНЫХ ТОВАРОВ

В статье исследуются поведенческие паттерны и экономические аномалии, характерные для рынка элитных товаров. Проведен теоретический анализ классических экономических теорий и современных исследований в области поведенческой экономики относительно рациональности потребления роскоши. Обосновано, что рациональность в потреблении роскоши имеет особую природу: решения, иррациональные с утилитарной точки зрения, оказываются рациональными в контексте социальной и психологической логики. Проведены структурированные экспертные интервью с респондентами, занятыми в сфере реализации товаров роскоши. Определены мотивы работы респондентов в сфере продаж роскоши; мотивы приобретения товаров/услуг роскоши покупателями; социальный портрет покупателя; процент покупок, совершаемых в долг (кредит, рассрочка); процент покупок, совершаемых в качестве подарка; частота совершения импульсивных покупок; факторы, влияющие на рынок роскоши. Выявлено, что на принятие решений на рынке элитных товаров влияет совокупность факторов: индивидуально-психологических (эмоциональное вознаграждение, удовольствие от товара и самого процесса его приобретения (гедонистическая мотивация), самовыражение и внутренний нарратив успеха, эстетическая мотивация); социально-коммуникативных (демонстрация статуса, принадлежности к референтной группе, снобизм, социальная конкуренция, реципрокность); функционально-инвестиционных (качество и долговечность, инвестиционная ценность, практичность, технологичность). Сделан вывод, что принятие решений потребителями роскоши редко сводится к чисто рациональным с точки зрения экономической теории соображениям, а находится под влиянием многогранного комплекса факторов.

Ключевые слова: рынок элитных товаров; экономическая рациональность; товары роскоши; эффект Веблена; эффект сноба; демонстративное потребление; импульсивные покупки.

Введение. Современный рынок товаров роскоши (в научной литературе их называют элитные товары, товары класса люкс, товары Веблена, премиальные товары) представляет собой уникальный экономический феномен, ставящий под сомнение классические положения экономической теории. Классическая экономическая теория, основанная на принципах рационального выбора и утилитарной максимизации, сталкивается с определенными трудностями при объяснении феноменов, наблюдаемых на рынке элитных товаров. В то время как на большинстве потребительских рынков

действует фундаментальный закон – обратная зависимость между ценой и объемом потребления, – на рынках товаров роскоши наблюдается обратная зависимость: повышение цены нередко приводит к росту спроса на товар.

По оценкам Итальянской торговой ассоциации производителей предметов роскоши, в 2024 г. объем рынка предметов роскоши и услуг класса люкс оценивался в 1,48 трлн евро и достигнет 2–2,5 трлн евро к 2030 г. [1]. К основным сегментам рынка эксперты отнесли автомобили премиум-класса, личные предметы роскоши, элитное гостеприимство и отдых, высокую кухню, изысканные вина и спиртные напитки, изобразительное искусство, дизайнерскую мебель, частные самолеты и яхты, круизы класса люкс. По мере расширения рынка растут и потребности общества в товарах роскоши. В погоне за демонстрацией статуса люди берут такие товары в кредит и рассрочку, часто отказывая себе в базовых товарах с утилитарной функцией, что приводит к множеству деструктивных для общества последствий [2]. Роскошь в кредит становится не признаком богатства, а индикатором новых форм социального неравенства, где видимость благополучия важнее реального благосостояния. Кроме того, товары роскоши часто приобретаются в качестве подарка другим людям. В данном случае акт дарения трансформируется в ритуал со скрытыми кодами и обязательствами. Это уже не просто статусная демонстрация, а коммуникация, где вещь становится символическим посланием. Дорогостоящий подарок создает негласное обязательство ответить тем же или большим, порождая цикл символического обмена (реципрокность). Нередко товары роскоши приобретаются под действием эмоций (импульсивные покупки). Импульсивные покупки товаров роскоши – это яркое проявление когнитивного диссонанса современного потребителя, где мгновенное эмоциональное вознаграждение побеждает рациональное планирование.

В современной экономической теории потребление роскоши рассматривается с точки зрения рационального и нерационального поведенческих подходов. Целью данного исследования является эмпирический анализ решений, принимаемых покупателями на рынке товаров и услуг роскоши с позиции экономической рациональности.

Теоретическая часть. *Классическая экономическая теория* предполагает, что потребление роскоши является нерациональным с точки зрения теории полезности.

Согласно маржинализму и теории потребительского выбора, рациональный потребитель максимизирует полезность при ограниченном бюджете. Рациональный потребитель (*homo economicus*) распределяет ограниченный бюджет так, чтобы предельная полезность на последнюю потраченную денежную единицу была одинаковой для всех товаров [3; 4]. В этой модели не делается различие между «необходимым» и «роскошью», однако имплицитно предполагается, что предельная полезность товаров первой необходимости убывает медленнее, чем у предметов роскоши при снижении дохода. В соответствии с законом Энгеля, поведение потребителей зависит от уровня их доходов и по мере роста доходов потребление товаров и услуг возрастает непропорционально. Расходы на товары первой необходимости возрастают в меньшей степени, чем расходы на предметы длительного пользования или сбережения. Структура потребления при этом меняется в сторону более дорогостоящих и качественных продуктов, товаров роскоши [5]. В данном аспекте приобретение роскоши нерационально, так как деньги можно было бы направить на товары с высокой степенью утилитарности или сбережения.

В рамках *институционального подхода* роскошь – не просто товар, а социальный институт, который структурирует отношения в обществе и является маркером социального статуса. Потребление может быть рациональным в контексте символической борьбы за положение в социальной иерархии.

Американский социолог и экономист Т. Веблен в своем фундаментальном труде «Теория праздного класса» ввел в научный анализ ключевое для понимания роскоши понятие «демонстративного потребления» (*conspicuous consumption*). Демонстративное потребление он рассматривал как расточительные траты напоказ, т.е. потребление, обусловленное завистью, соперничеством и тщеславием, желанием продемонстрировать высокий уровень денежной культуры и принадлежность к высшему обществу [6]. Х. Лейбенштейн в статье «Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории потребительского спроса» [7] встроил три социальных фактора нефункционального спроса в стандартную функцию спроса, модифицировав ее вид в зависимости от мотивации покупателей. Такими факторами, по Лейбенштейну, являются эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена. Эффект присоединения к большинству (*Bandwagon Effect*) заключается в том, что желание потребителя купить товар возрастает по мере роста спроса на него со стороны других людей (т.е. стремление быть в тренде, соответствовать социальной группе). Этот эффект делает спрос более эластичным. Эффект сноба (*Snob Effect*) является обратным эффектом присоединения к большинству. Желание потребителя купить товар снижается, когда его покупает слишком много людей. Ценность товара заключается в эксклюзивности, уникальности, отличии от «толпы». При падении цены и массовом распространении товара истинные «снобы» от него отказываются. Эффект сноба делает спрос менее эластичным. Эффект Веблена (*Veblen Effect*) заключается в том, что спрос на товар растет потому, что он имеет высокую цену, которая служит прямым показателем статуса и недоступности. Цена здесь не ограничивающий фактор, а ключевой атрибут товара, источник его полезности. Это единственный эффект, который может привести к положительному наклону участка кривой спроса (при определенных уровнях цены).

До развития *поведенческой экономики* эффект Веблена рассматривался как аномалия, исключение, доказывающее правило. Потребление, движимое завистью, соперничеством и тщеславием, рассматривалось как иррациональное, поскольку не максимизировало «объективную» полезность, а подчинялось социальным нормам. С точки зрения поведенческой экономики, потребление роскоши – это зачастую результат системных когнитивных искажений, а не взвешенного выбора. Такие искажения становятся не «ошибками», а «правилами игры».

В соответствии с исследованиями известных поведенческих экономистов Д. Канемана, Д. Кнетша и Р. Талера, люди склонны переоценивать то, чем уже владеют («эффект владения»). Вещь начинает цениться гораздо выше после приобретения, чем до. Отказ от такой вещи воспринимается как потеря части идентичности, что субъективно болезненнее, чем потеря денег. Это делает последующую продажу психологически трудной, даже если она финансово оправдана [8].

При принятии решения (особенно в условиях неопределенности) люди сильно зависят от первой полученной цифры или информации («эффект якоря») [9]. Высокая заявленная цена товара может стать мощным якорем, сигнализирующим о высоком качестве товара.

В неясной ситуации люди копируют действия других, предполагая, что те обладают более точным знанием (эффект, который Р. Чалдини обозначил как «социальное доказательство»). В данном случае индивидуальное предпочтение подменяется коллективным действием: человек покупает не потому, что ему нужно, а потому, что он видит, как покупают другие, и боится упустить выгоду [10]. Компании, производящие и реализующие товары роскоши, часто используют в качестве социального доказательства демонстративное потребление их товаров инфлюенсерами, блогерами, знаменитостями.

В поведенческой экономике демонстративное потребление роскоши можно объяснить сквозь призму парадокса Истерлина: люди оценивают свое благополучие не по

абсолютному уровню, а относительно других. На уровне страны рост ВВП и среднего дохода после достижения определенного порога не ведет к росту среднего уровня счастья. Однако на уровне индивида связь между доходом и счастьем все еще наблюдается [11]. Это порождает «позиционную гонку»: каждая новая покупка приносит ее обладателю всплеск счастья, но очень быстро становится нормой. Чтобы получить следующий всплеск, нужна уже более дорогая или новая вещь. Индивиды, рационально стремящиеся к счастью, вовлекаются в коллективную гонку, которая в совокупности не делает их счастливей, но требует огромных затрат ресурсов.

В современной экономической теории потребление роскоши может быть одновременно: сигналом для снижения информационных издержек в социальных и деловых взаимодействиях (например, мужчина в дорогих наручных часах известного бренда «сигнализирует», о своей успешности в профессии при прохождении собеседования на новую респектабельную работу) [12], активом в инвестиционном портфеле, сочетающим потребление с сохранением стоимости (финансовая рациональность) [13; 14].

Материалы и методы. В рамках текущего исследования авторы провели структурированные экспертные интервью с респондентами, занятыми в сфере реализации товаров роскоши. Критерии отбора респондентов: работа в сегменте роскоши (бутики, шоурумы, мультибрендовые магазины, галереи, автосалоны премиум-класса, ювелирные дома) на позициях, подразумевающих прямое общение с клиентами (продавец-консультант, менеджер по продажам, персональный шоппер, директор бутика). Стаж работы в сегменте – от 1 года. Общее количество респондентов – 34 человека. Гайд для интервью представлен вопросами, разбитыми на блоки: категория товаров/услуг; мотивация работы в сфере продажи роскоши; мотивы приобретения товаров/услуг роскоши покупателями; социальный портрет покупателя; % покупок, совершаемых в долг (кредит, рассрочка); % покупок, совершаемых в качестве подарка; частота совершения импульсивных покупок; факторы, влияющие на рынок роскоши. Авторами проведен качественный контент-анализ: все интервью были расшифрованы (аудиозаписи преобразованы в текст).

Авторы выделяли в текстах повторяющиеся смысловые единицы и группировали их в блоки. Поскольку исследование является качественным, процентные показатели носят оценочный характер и основаны не на подсчете, а на субъективной оценке экспертов-респондентов (например, при ответе респондента «Примерно каждый пятый покупает в кредит», интервьюеры фиксировали «20%», после чего рассчитали среднее значение ответов респондентов по каждому блоку вопросов и отразили в обобщенном виде).

Результаты. Как продемонстрировали результаты интервью, *основными мотивами работы в сфере продаж роскоши* для респондентов являются: высокий доход, интерес к новому, эстетика сферы, развитие soft skills, уникальная рабочая форма, возможность карьерного роста, репутация известного бренда, высокое качество товара, бонусная система для сотрудников, хорошие условия труда, работа с определенной категорией клиентов, стабильность, высокий уровень сервиса, интерес к моде (таблица 1).

Основными мотивами приобретения товаров/услуг роскоши покупателями практически всех категорий товаров услуг роскоши являются: демонстрация социального статуса, эстетическая привлекательность товаров и удовольствие от самого процесса его приобретения и использования. Также респонденты отметили такие мотивы, как удобство и качество товаров, эксклюзивность товара, привычка покупать дорогие вещи, инвестиционная привлекательность товара, самоутверждение, желание сделать премиальный подарок, сила бренда, качество товара, практичность товара.

Таблица 1. Результаты интервьюирования респондентов, задействованных в сфере реализации товаров и услуг роскоши *

Категория товаров/услуг	Мотивация работы в сфере продаж роскоши	Мотивы приобретения товаров/услуг роскоши покупателями	Социальный портрет покупателя	% покупок, совершаемых в долг (кредит, рассрочку)	% покупок, совершаемых в качестве подарка	Частота совершения импульсивных покупок	Факторы, влияющие на рынок роскоши
1	2	3	4	5	6	7	8
Одежда, обувь (12 респондентов)	Высокий доход, интерес к новому, возможность прикоснуться к прекрасному, развитие soft skills, уникальная рабочая форма, возможность карьерного роста, репутация известного бренда, высокое качество товара, бонусная система для сотрудников, хорошие условия труда, работа с определенной категорией клиентов, стабильность	Демонстрация социального статуса, эстетическая привлекательность товаров, удобство и качество товаров, удовольствие от самого процесса покупки, удовольствие от товара, эксклюзивность товара, привычка покупать дорогие вещи	«Золотая молодежь», мужчины и женщины 30-50 лет, покупающие членство в клубе избранных, статус не всегда очевиден	14,6	21,8	Регулярно: для себя редко, в качестве подарка – довольно часто. Средний % совершения импульсивных покупок 40%	Повышение доходов населения, информационные технологии, социальные сети, инфлюенсеры, реклама, мода, изменения в логистике, санкции, автоматизация производства
Косметика, парфюмерия (2 респондента)	Высокое качество товара, высокий уровень сервиса, эстетика сферы	Демонстрация социального статуса, эстетическое удовольствие, социальная конкуренция	Люди 40+, владельцы бизнеса, женщины 25-40 лет, самодостаточные и обеспеченные	13,8	27,5	Достаточно часто. Средний % совершения импульсивных покупок 30%	Экологичный тренд, реклама, социальные сети, мода
Изделия из меха и кожи (2 респондента)	Высокий доход, интерес к моде	Демонстрация социального статуса, удовольствие от товара, эстетика товара	Обеспеченные женщины средних лет	60	10	Редко. Средний % совершения импульсивных покупок 5%	Доходы населения, мода, реклама, социальные сети, автоматизация производства
Аксессуары (4 респондента)	Работа с сильным продуктом и клиентами, для которых важна эстетика и детали	Демонстрация социального статуса, удобство, инвестиционная привлекательность	Мужчина 30-50 лет, бизнесмен или женщина 25-45 лет с высоким доходом	20	20	25%	Реклама, маркетинг, PR, социальные сети, наличие онлайн-платформ
Ювелирные изделия (10 респондентов)	Высокий доход, эстетическая привлекательность сферы, уникальность товара, амбиции, интерес к сфере, отсутствие барьеров для входа и небольшое число конкурентов	Демонстрация социального статуса, инвестиционная привлекательность, самоутверждение, удовольствие от покупки и самого товара, желание сделать премиальный подарок	Молодежь (помолвка, свадьба), мужчины и женщины 30-50 лет, управленцы, бизнесмены, с высоким доходом	17	48,4	Довольно часто, 30 % от всех покупок	Реклама, социальные сети, PR, мода, информационные технологии

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Отель 5 звезд (2 респондента)	Привлекает «эстетика обеспеченности», обучение по специальности «Гостиничное дело»	Гедонизм, демонстрация социального статуса, социальная конкуренция	Мужчины, руководители крупных предприятий, 40-60 лет. Иногда пары в возрасте, 55+ лет. Москвичи или иностранцы	Информация отсутствует	22,5	Не распространены	Социальные сети, мода на красивую жизнь
Автомобили (2 респондента)	Возможность провести тест-драйв, высокий доход	Демонстрация социального статуса, удовольствие, сила бренда, качество товара, технологичность и практичность товара	Люди среднего возраста, преимущественно мужчины, профессии самые разные: от стоматолога в до телеведущих	32,5	19,2	Иногда	Мода, качество материалов, повышение утилизационного сбора и таможенных пошлин, политическая ситуация в мире, изменения в логистике

* составлено авторами

Социальный портрет покупателя может отличаться в зависимости от категории товаров, однако, в основном это представители «золотой молодежи», самодостаточные и обеспеченные мужчины и женщины в возрасте 30-50 лет с высоким доходом, покупающие членство в клубе избранных.

Средний % покупок, совершаемых в долг (кредит, рассрочку) – 26,3%.

Средний % покупок, совершаемых в качестве подарка – 24,2%.

Импульсивные покупки роскоши совершаются достаточно часто, доля таких покупок составляет примерно 26% (четверть всех покупок).

К факторам, влияющим на рынок роскоши, респонденты отнесли: повышение доходов населения, развитие информационных технологий и социальных сетей, рекламу, моду, изменение логистики, санкции, автоматизацию производства, экологичный тренд, маркетинг, PR.

Таким образом, на принятие решений на рынке элитных товаров влияет совокупность факторов: индивидуально-психологических (эмоциональное вознаграждение, удовольствие от товара и самого процесса его приобретения (гедонистическая мотивация), самовыражение и внутренний нарратив успеха, эстетическая мотивация); социально-коммуникативных (демонстрация статуса, принадлежности к референтной группе, снобизм, социальная конкуренция, реципрокность); функционально-инвестиционных (качество и долговечность, инвестиционная ценность, практичность, технологичность).

Обсуждение результатов. Ограничения методологии исследования заключаются в следующем:

- результаты нельзя экстраполировать на весь рынок;
- данные основаны на субъективном восприятии и мнениях респондентов, которые могут быть предвзяты;
- проценты – это приблизительные оценки, а не точные измерения.

Закключение. Проведенный анализ демонстрирует, что рынок элитных товаров представляет собой сложную экосистему, где принятие решений потребителями редко сводится к чисто рациональным с точки зрения экономической теории соображениям.

Напротив, оно находится под влиянием многогранного комплекса факторов, которые можно условно разделить на три основные группы, представленные ниже.

Индивидуально-психологические факторы. Для потребителей элитных товаров важны не только материальные аспекты. Глубоко укоренились такие мотивы, как эмоциональное вознаграждение и удовольствие от обладания исключительным товаром и самого процесса его приобретения, что отражает гедонистическую мотивацию. Импульсивные покупки товаров роскоши также создают эффект сильного эмоционального возбуждения, о чем свидетельствует из исследования констатация довольно частого совершения таких покупок. Кроме того, роскошь выступает как мощный инструмент самовыражения, позволяя потребителям транслировать свой внутренний нарратив успеха. Эстетическая мотивация также играет ключевую роль, поскольку красота, дизайн и высокая культура исполнения являются неотъемлемыми составляющими ценности элитных изделий.

Социально-коммуникативные факторы. Рынок элитных товаров тесно связан с социальным взаимодействием. Демонстрация статуса и принадлежности к референтной группе являются одними из наиболее значимых драйверов спроса. Снобизм и социальная конкуренция побуждают потребителей стремиться к обладанию уникальными и эксклюзивными предметами, чтобы выделиться из общей массы. Реципрокность, проявляющаяся в обмене подарками и создании общих впечатлений, также укрепляет социальные связи и повышает ценность роскоши.

Функционально-инвестиционные факторы. Несмотря на преобладание нематериальных мотивов, рациональные аспекты также не теряют своей актуальности. Высокое качество и долговечность товаров являются базовым ожиданием потребителей. Инвестиционная ценность, выражающаяся в потенциальном росте стоимости эксклюзивного аксессуара или ювелирного изделия, привлекает определенную категорию покупателей. Практичность и технологичность, хотя и могут быть менее выражены, чем в массовом сегменте, все же учитываются при выборе, где инновации и удобство использования могут стать дополнительным преимуществом, особенно в эпоху неоиндустриализации [15].

Исходя из вышеизложенного, поведение потребителей на рынке элитных товаров представляет собой сложный синергетический эффект, где психологические, социальные и функциональные аспекты переплетаются, формируя уникальную мотивационную структуру. Осознание этой многогранности позволяет брендам более эффективно выстраивать свои маркетинговые стратегии, ориентируясь не только на удовлетворение базовых потребностей, но и на создание глубинных эмоциональных связей и укрепление социального статуса своих клиентов. Однако необходимо помнить о том, что для стран с развивающимися рынками характерны многие проблемы, вызванные дисфункциональностью институциональной среды, что требует перехода от чрезмерного демонстративного потребления товаров и услуг роскоши к осознанному выбору и ответственному потреблению [16-18]. Таким образом, ценность роскоши смещается от внешней мишуры к внутренней наполненности, отражая заботу об окружающей среде, этичности производства и потребления, а также устойчивости развития экономики.

Список литературы

1. Маляренко, А. Рынок люкса: почему индустрия роскоши боится поколения Z [Электронный ресурс]. – URL: <https://ibmedia.by/news/rynok-lyuksa-pochemu-industriya-roskoshi-boitsya-pokoleniya-z/> (дата обращения: 14.02.2026).
2. Брижак, О.В., Чиканова, Е.С. Феномен задолженности перед будущими поколениями в контексте новой экономической реальности / О.В. Брижак,

Е.С. Чиканова // Российский экономический журнал. – 2023. – №1. – С. 97-109. DOI: 10.52210/0130-9757_2023_1_97.

3. Jevons, W.S. The theory of political economy / Jevons W.S. – London.: Macmillan and Co. – 1911. – P. 339.

4. Менгер, К. Основания политической экономии / К. Менгер; перевод Г. Тикчина и И. Абезгуза под ред. Р.М. Орженцкого. Избранные работы – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. – 482 с.

5. Engel, E. Die Produktions und Konsumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen // Zeitschrift des Königlich Sachsischen Statistischen Bureaus. – 1857. – Vol. 3. – P. 129-182.

6. Veblen, T. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. – New York: The Macmillan Company; London: Macmillan & Co. – 1899. – P. 367.

7. Leibenstein, H. Bandwagon, Snob, and Veblen effects in the theory of consumer's demand // Quarterly Journal of Economics. – 1950. – Vol. 62. – № 2. – P. 183-207.

8. Kahneman, D., Knetsch, J. L., Thaler, R. H. Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias // Journal of Economic Perspectives. – 1991. – Vol. 5. – №2. – P. 193–206. DOI: 10.1257/jep.5.1.193.

9. Tversky, A., Kahneman, D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases // Science, New Series. – 1974. – Vol. 185. – No. 4157. – P. 1124-1131.

10. Чалдини, Р. Психология влияния / Р. Чалдини ; перевод с английского О.С. Епимахова. – Москва: Эксмо, 2022. – 528 с. – ISBN 978-5-04-157992-0.

11. Easterlin, R.A. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence // Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz. – 1974. – Vol. 10. – P. 89-125.

12. Spence, A. Job Market Signaling // The Quarterly Journal of Economics. – 1973. – Vol. 87. – No. 33. – P. 355-374.

13. Yuxuan, Y. Risk Perception of Luxury Investment and Its Influencing Factors // Frontiers in Business, Economics and Management. – 2022. – Vol. 5. – No. 1. – P. 150-152. DOI: 10.54097/fbem.v5i1.1516.

14. Sharma, N., Akinwalere, S. Evaluating Consumer's Behaviour Towards Investing in Sustainable Luxury Real Estate // Transnational Business and Management. – 2023. – Vol. 1. – No. 2. – P. 69-91. DOI:10.33182/tbm.v1i2.3182.

15. Стрижак, А.Ю. Анализ показателей научно-технического развития России в условиях неоиндустриализации / А.Ю. Стрижак, Н.В. Валебникова, К.М. Кысыгбай // Новое в экономической кибернетике. – 2025. – №4. – С. 364-376. DOI: 10.5281/zenodo.18048864.

16. Стрижак, А.Ю. От демонстративного сверхпотребления к устойчивому потреблению: концепция перехода / А.Ю. Стрижак, И.К. Манчева // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Экономика и управление. – 2022. – № 2(54). – С. 25-34. DOI: 10.25686/2306-2800.2022.2.25.

17. Стрижак, А.Ю. Концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике / А.Ю. Стрижак // Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : Материалы IV Международной научной конференции (Донецк, 29–31 октября 2019 года) / под общ. ред. С.В. Беспаловой. – Донецк: Донецкий национальный университет. – 2019. – Т. 3. – Ч. 2. – С. 243-245.

18. Брижак, О.В. Институциональная трансформация российской экономики: противоречия корпоративного сектора / О.В. Брижак // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 9(338). – С. 69-77.

Стрижак Анна Юрьевна, докт. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: strizhak.a86@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4940-4113

AuthorID: 995693

Черногорский Сергей Александрович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: chernog_sa@spbstu.ru

ORCID: 0000-0002-3564-3925

AuthorID: 472907

Лобова Елена Андреевна, старший преподаватель кафедры экономической теории, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lobova_ea@spbstu.ru

ORCID: 0000-0003-4490-5090

AuthorID: 1117373

Поступила в редакцию 09.03.2026 г.

UDC 330.101.542

DOI 10.5281/zenodo.19231215

STRIZHAK Anna¹,
CHERNOGORSKIY Sergey¹,
LOBOVA Elena¹

¹Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Politekhnicheskaya Str., 29, Saint Petersburg, Russia, 195251

(IR)RATIONAL LUXURY: HOW DECISIONS ARE MADE IN THE LUXURY GOODS MARKET

The article examines behavioral patterns and economic anomalies characteristic of the luxury goods market. A theoretical analysis of classical economic theories and contemporary studies in behavioral economics concerning the rationality of luxury consumption is conducted. It is argued that rationality in luxury consumption has a specific nature: decisions that appear irrational from a utilitarian perspective prove to be rational within the framework of social and psychological logic. Structured expert interviews were conducted with respondents working in the luxury goods sales sector. The study identified the motives for respondents' employment in luxury retail; the motives behind consumers' purchases of luxury goods and services; the social profile of the buyer; the percentage of purchases made on credit (loans or installment plans); the percentage of purchases made as gifts; the frequency of impulsive purchases; and the factors influencing the luxury market. The findings indicate that decision-making in the luxury goods market is shaped by a combination of factors: individual and psychological (emotional reward, pleasure derived from both the product and the purchasing process itself (hedonic motivation), self-expression and an internal narrative of success, aesthetic motivation); socio-communicative (status signaling, belonging to a reference group, snobbery, social competition, reciprocity); and functional and investment-related (quality and durability, investment value, practicality, and technological sophistication). It is concluded that consumer decision-making in the luxury market rarely reduces to purely rational considerations from the perspective of classical economic theory; rather, it is influenced by a complex and multidimensional set of factors.

Key words: *luxury goods market; economic rationality; luxury goods; Veblen effect; snob effect; conspicuous consumption; impulsive purchases.*

References

1. Maliarenko A. (2025) The luxury market: why the luxury industry fears generation Z. Retrieved from: <https://ibmedia.by/news/rynok-lyuksa-pochemu-industriya-roskoshi-boitsya-pokoleniya-z/> (date of application: 14.02.2026). (In Russian).
2. Brizhak, O.V., Chicanova, E.S. (2023) The phenomenon of debt to future generations in the context of the new economic reality. *Russian Economic Journal*. 1, 97-109, doi: 10.52210/0130-9757_2023_1_97. (In Russian).
3. Jevons, W.S. (1911) Stanley. The theory of political economy. London, Macmillan and Co., pp. 339.
4. Menger, K. (2005) Foundations of Political Economy. Orzhentsky, R.M. (eds.) Moscow: Territoriya Budushchego Publishing House. (In Russian).
5. Engel, E. (1857) Die Produktions und Konsumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen. *Zeitschrift des Königlich Sachsischen Statistischen Bureaus*. 3, 129-182.
6. Veblen, T. (1899) The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. New York, The Macmillan Company; London, Macmillan & Co. pp. 367.

7. Leibenstein, H. (1950) Bandwagon, Snob, and Veblen effects in the theory of consumer's demand. *Quarterly Journal of Economics*. 62 (2), 183-207.
8. Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H. (1991). Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias. *Journal of Economic Perspectives*. 5 (2), 193–206, doi: 10.1257/jep.5.1.193.
9. Tversky, A., Kahneman, D. (1974) Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. *Science, New Series*. 185 (4157), 1124-1131.
10. Cialdini, R. (2022) Psychology of influence transl. from english by O.S. Epimakhova. – Moscow: Eksmo. (In Russian).
11. Easterlin, R.A. (1974) Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz. 10, 89-125.
12. Spence, A. (1973) Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*. 87(33), 355-374.
13. Yuxuan, Y. (2022) Risk Perception of Luxury Investment and Its Influencing Factors. *Frontiers in Business, Economics and Management*. 5(1), 150-152, doi: 10.54097/fbem.v5i1.1516.
14. Sharma, N., Akinwalere, S. (2023) Evaluating Consumer's Behaviour Towards Investing in Sustainable Luxury Real Estate. *Transnational Business and Management*. 1 (2), 69-91, doi: 10.33182/tbm.v1i2.3182.
15. Strizhak, A., Valebnikova, N., Kysygbay, K. (2025) Analysis of Russia's scientific and technological development indicators under neoinustrialization conditions. *Novoye v ekonomicheskoy kibernetike*. 4, 364-376, doi: 10.5281/zenodo.18048864. (In Russian).
16. Strizhak, A., Mancheva, I. (2022) From demonstrative overconsumption towards sustainable consumption: the concept of transition. *Vestnik of Volga State University of Technology. Ser.: Economics and Management*. 2(54), 25-34, doi: 10.25686/2306-2800.2022.2.5. (In Russian).
17. Strizhak, A. (2019) Concept for the development of small and medium-sized businesses in the Donetsk People's Republic. Donetsk Readings 2019: Education, Science, Innovation, Culture and Challenges of Our Time: Proceedings of the IV International Scientific Conference (Donetsk, October 29–31, 2019) / edited by S.V. Bespalova. Donetsk: Donetsk National University. Vol. 3, Part 2, pp. 243–245. (In Russian).
18. Brizhak, O.V. (2014) Institutional transformation of the Russian economy: contradictions of the corporate sector. *Vestnik of the Chelyabinsk State University*. 9 (338), 69-77. (In Russian).

Strizhak Anna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: strizhak.a86@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4940-4113

Author ID: 995693

Chernogorskiy Sergey, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: chernog_sa@spbstu.ru

ORCID: 0000-0002-3564-3925

Author ID: 472907

Lobova Elena, Senior lecturer of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: lobova_ea@spbstu.ru

ORCID: 0000-0003-4490-5090

Author ID: 1117373

Received 09.03.2026